

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 4, Nomor 5, June 2026, P. 217-223
E-ISSN: 2986-6340
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20780833>

Transformasi Politik Identitas dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Transformation of Identity Politics in Democratic Practices in Indonesia

Muh. Rakasiwi A. Gazali, Kurniati, Musyfikah Ilyas

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Muhammadrakasiwi123@gmail.com, kurniati@uin-alauddin.ac.id, musyfikahilyas@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Eskalasi politik identitas dalam kontestasi Pemilihan Umum di Indonesia telah menciptakan polarisasi tajam yang mengancam kohesi sosial dan integritas demokrasi konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi hukum Islam sebagai instrumen etika substantif dalam memitigasi distorsi politik identitas yang kerap dimanipulasi demi kepentingan elektoral. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana reposisi hukum Islam dalam politik hukum nasional mampu menjaga stabilitas demokrasi dari ancaman legalisme otokratis. Metodologi yang digunakan adalah penelitian sosio legal dengan pendekatan kualitatif naratif. Analisis dilakukan dengan membedah interaksi antara norma hukum dalam teks dengan realitas sosial politik guna mengkritisi keterbatasan legalisme formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsepsi *Islamic Constitutionalism* sebagai gerakan sosial dan *Sharia Constitutionalism* sebagai ruang negosiasi kepentingan memberikan kerangka etis bagi para aktor politik untuk mengedepankan kemaslahatan publik. Kesimpulannya, pengintegrasian nilai substantif Islam ke dalam kebijakan hukum nasional sangat mendesak dilakukan guna mencegah instrumentalisasi identitas keagamaan yang mencederai prinsip keadilan, sehingga peran lembaga seperti Mahkamah Konstitusi menjadi krusial dalam membendung praktik *autocratic legalism*.

Kata Kunci: *Hukum Islam; Pemilihan Umum; Politik Identitas.*

Abstract

The escalation of identity politics in electoral contests in Indonesia has created deep polarization that threatens social cohesion and the integrity of constitutional democracy. This study aims to analyze the urgency of Islamic law as a substantive ethical instrument in mitigating distortions of identity politics, which are often manipulated for electoral interests. The main issue examined is how the repositioning of Islamic law within national legal politics can maintain democratic stability from the threat of autocratic legalism. The methodology used is socio-legal research with a narrative qualitative approach. The analysis is conducted by examining the interaction between legal norms in texts and socio-political realities in order to critically assess the limitations of formal legalism. The findings show that the concept of Islamic Constitutionalism as a social movement and Sharia Constitutionalism as a space for interest negotiation provides an ethical framework for political actors to prioritize public welfare (maslahah). In conclusion, the integration of substantive Islamic values into national legal policy is urgently needed to prevent the instrumentalization of religious identity that undermines principles of justice. Therefore, the role of institutions such as the Constitutional Court becomes crucial in curbing practices of autocratic legalism.

Keywords: *Islamic Law; General Elections; Identity Politics.*

Article Info

Received date: 10 June 2026

Revised date: 15 June 2026

Accepted date: 20 June 2026

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang secara historis memiliki komposisi sosial yang sangat heterogen, di mana berbagai identitas etnis dan agama terlibat aktif dalam perjalanan pembentukan negara. Secara ideal, keberagaman ini seharusnya dirajut melalui ideologi inklusif seperti Pancasila yang mengakomodasi nilai-nilai ketuhanan tanpa harus menjadi negara teokrasi maupun sekuler murni.¹ Ada beberapa paham terkait “Kematian” yang mengatakan bahwa ada kehidupan kedua setelah mati menjadi hewan, ada juga kebangkitan dimana hari tersebut

¹ Hairuddin, Hartini Tahir, and Musyfica Ilyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere,” *QADAUNA* 3, no. 1 (2022): 285–98.

menjadi hari pertanggungjawaban perilaku kita di dunia.² Pancasila, khususnya sila pertama, berfungsi sebagai platform bersama yang menyerap dan menghargai label Tuhan yang berbeda dari berbagai agama resmi di Indonesia. Namun, kenyataannya, sejarah mencatat adanya ketegangan ideologis sejak awal kemerdekaan, di mana sebagian kelompok aspiratif mencoba menggeser platform inklusif ini menjadi lebih eksklusif melalui formalisasi hukum Islam. Dinamika ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak hanya menjadi urusan privat, melainkan kekuatan politik yang secara konsisten berupaya mencari legitimasi dalam struktur hukum negara.³

Dalam era kontemporer, kedudukan politik identitas dalam hukum nasional menunjukkan pola negosiasi yang kompleks, di mana Mahkamah Konstitusi muncul sebagai mediator strategis antara kepentingan negara dan aspirasi umat Islam. Meskipun upaya formalisasi Islam secara menyeluruh dalam Konstitusi sering kali menemui kegagalan, negara melalui mekanisme demokrasi telah memberikan ruang bagi inkorporasi hukum Islam dalam sektor-sektor spesifik seperti hukum ekonomi syariah, zakat, dan keluarga.⁴ Fenomena ini dikenal sebagai Konstitusionalisme Syariah, di mana nilai-nilai Islam diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional selama tidak bertentangan dengan norma konstitusi. Hal ini menegaskan bahwa politik identitas Islam di Indonesia tidak menempatkan syariat di atas konstitusi, melainkan menggunakannya sebagai sumber nilai dalam pembentukan kebijakan publik yang sah secara demokratis.⁵

Pengaruh politik identitas dalam dinamika perpolitikan di Indonesia sangat signifikan, terutama melalui mobilisasi gerakan sosial yang menggunakan narasi keagamaan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politisi sering kali memperkuat kredensial keagamaan mereka melalui gerakan sosial sebagai alat mobilisasi massa guna meraih popularitas dan dukungan suara.⁶ Di tingkat lokal, hal ini memicu munculnya berbagai Peraturan Daerah (Perda) berbasis syariah sebagai hasil simbiosis antara kepentingan politisi lokal dengan aspirasi para tokoh agama. Gerakan sosial seperti "Aksi Bela Islam" menjadi bukti nyata bagaimana identitas agama dapat dipolitisasi secara luas dalam ruang publik demokrasi, menciptakan narasi seperti "NKRI Bersyariah" yang menantang dominasi organisasi moderat arus utama seperti NU dan Muhammadiyah dalam membentuk paradigma keagamaan bangsa.⁷

Dampak sosial kemasyarakatan dari dinamika politik identitas ini sering kali berujung pada polarisasi tajam dan peningkatan sentimen permusuhan antar kelompok. Evaluasi negatif terhadap etika nasional yang mencakup aspek moralitas, legitimasi, dan efisiensi sistem negara berdasarkan keyakinan agama tertentu dapat membuat individu rentan terhadap radikalisme. Munculnya pola pikir "kita versus mereka" yang ekstrem memicu ketidakpercayaan (*distrust*) dan kecenderungan untuk menyalahkan kelompok luar (*outgroup blame*), yang pada gilirannya menghambat proses rekonsiliasi sosial. Ketika identitas kelompok (*ingroup*) dianggap lebih superior dibandingkan identitas nasional, toleransi terhadap kelompok berbeda akan menurun, meningkatkan risiko terjadinya tindakan kekerasan kolektif dan intoleransi dogmatis dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Pentingnya penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana moderasi politik Islam dan identitas ganda (*dual identity*) dapat menjadi solusi dalam memitigasi dampak negatif politik identitas demi menjaga perdamaian di masyarakat plural. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan politik identitas dalam hukum pada era kontemporer, bagaimana pengaruh

² Musyfica Ilyas, "Al- Mawt: Perspektif Tafsir Maudu'iy," *PUSAKA* 4, no. 1 (2016): 55–71.

³ Muzayyin Ahyar, "Islamic Constitutionalism : Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution," *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 327–49, <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev726>.

⁴ Hairuddin, Tahir, and Ilyas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere."

⁵ Bambang Iswanto and Miftah Faried Hadinatha, "Sharia Constitutionalism : Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law," *AHKAM* 23, no. 1 (2023): 235–58.

⁶ Rahayu, Musyfica Ilyas, and Irfan, "Ihya ' Al -Mawat Di Kabupaten Luwu Timur Perspektif Mazhab Al- Syafi ' I Dan Undang-Undang Pokok Agraria ; Studi Perbandingan," *Shautuna* 04, no. 1 (2023): 284–302.

⁷ Ahyar, "Islamic Constitutionalism : Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution."

⁸ Unti Ludigdo and Ali Mashuri, "Negative Evaluations of National Ethics and Its Impact on Islamic Radicalism," *SAGE Open*, 2021, 1–20, <https://doi.org/10.1177/21582440211041099>.

politik identitas dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, serta bagaimana dampak sosial kemasyarakatan yang terjadi pada dinamika politik identitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap literatur hukum, putusan pengadilan, dan jurnal ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai urgensi hukum Islam dalam membingkai politik identitas agar selaras dengan etika kebangsaan.⁹

A. Pembahasan

1. Bentuk Transformasi Politik Identitas dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Transformasi politik identitas dalam praktik demokrasi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak era reformasi 1998. Pada masa Orde Baru, ekspresi identitas berbasis agama, etnis, maupun budaya cenderung dibatasi oleh negara demi menjaga stabilitas politik nasional.¹⁰ Namun setelah reformasi, ruang demokrasi menjadi lebih terbuka sehingga berbagai kelompok masyarakat mulai menampilkan identitas sosial dan budaya mereka dalam arena politik. Politik identitas kemudian tidak hanya menjadi simbol perjuangan kelompok tertentu, tetapi juga berkembang menjadi strategi politik yang digunakan untuk memperoleh dukungan elektoral dalam pemilu maupun pilkada. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia telah mengalami transformasi dari sistem yang bersifat sentralistik menuju sistem yang lebih terbuka terhadap ekspresi identitas masyarakat.¹¹

Bentuk transformasi politik identitas dapat dilihat melalui penggunaan simbol agama dalam kontestasi politik. Agama sering dijadikan alat mobilisasi massa oleh elit politik untuk memperoleh legitimasi dan dukungan publik. Dalam berbagai pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, isu keagamaan digunakan untuk membentuk persepsi masyarakat terhadap kandidat tertentu.¹² Transformasi ini menunjukkan bahwa identitas keagamaan tidak lagi hanya menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat, tetapi telah menjadi instrumen politik praktis. Politik identitas berbasis agama berkembang melalui ceramah keagamaan, media sosial, kampanye politik, hingga pembentukan opini publik yang mengaitkan pilihan politik dengan kewajiban moral dan agama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami perubahan pola komunikasi politik yang semakin emosional dan simbolik.¹³

Selain agama, transformasi politik identitas juga terlihat dalam penguatan identitas etnis dan kedaerahan. Era desentralisasi dan otonomi daerah memberikan ruang yang luas bagi munculnya elit lokal yang memanfaatkan sentimen kesukuan dan kedaerahan untuk mendapatkan kekuasaan politik. Di beberapa daerah, masyarakat cenderung memilih pemimpin yang berasal dari etnis atau kelompok budaya yang sama karena dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat lokal. Politik identitas berbasis etnis ini berkembang sebagai bentuk solidaritas kelompok, namun pada saat yang sama dapat memunculkan eksklusivisme politik. Identitas lokal akhirnya menjadi modal politik yang sangat efektif

⁹ Esti Zaduqisti et al., "On Being Moderate and Peaceful: Why Islamic Political Moderateness Promotes Outgroup Tolerance and Reconciliation," *Archive for the Psychology of Religion*, no. 9 (2020): 1–20, <https://doi.org/10.1177/0084672420931204>.

¹⁰ Seha, Kurniati, and Qadir Gassing, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Penanganan Konflik Dan Bentrok Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," *PESHUM* 4, no. 5 (2025): 7694–7701.

¹¹ I Putu Sastra Wingarta et al., "PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy)," *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI* 9, no. 4 (2022): 117–24.

¹² Moh Alvin Kamal et al., "Islam, Negara, Dan Hak Konstitusional: Analisis Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UUD 1945," *ALADALAH* 4, no. November 2025 (2026): 302–8.

¹³ Yudith Yunita and Muharam Albana, "Politik Identitas Dan Polarisasi Demokrasi Di Indonesia: Ancaman Terhadap Keutuhan Sosial Dalam Negara Plural," *Journal EVIDENCE OF LAW* 4, no. 2 (2025): 638–45.

dalam memenangkan kontestasi demokrasi di tingkat daerah. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi lokal di Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh faktor primordial masyarakat.¹⁴

Transformasi politik identitas juga semakin berkembang melalui penggunaan teknologi digital dan media sosial. Perkembangan media sosial membuat penyebaran narasi identitas menjadi lebih cepat dan masif. Aktor politik memanfaatkan platform digital untuk membangun citra kelompok, menyebarkan propaganda, serta memperkuat loyalitas pendukung.¹⁵ Media sosial memungkinkan terbentuknya polarisasi politik karena masyarakat cenderung menerima informasi yang sesuai dengan identitas kelompoknya. Dalam konteks ini, transformasi politik identitas tidak lagi dilakukan secara konvensional melalui pertemuan fisik, tetapi telah memasuki ruang digital yang lebih luas dan sulit dikendalikan. Akibatnya, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan baru berupa penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan konflik sosial berbasis identitas yang dapat mengancam persatuan nasional.¹⁶

Polarisasi politik kini bertransformasi menggunakan media sosial dan pemanfaatan buzzer. Isu identitas dikemas dalam bentuk framing narasi, tagar, hingga meme untuk menjangkau pemilih secara masif. Politik Transaksional Berbasis Komunal: Identitas sering kali dijadikan alat tawar-menawar oleh elite atau kelompok tertentu untuk mendapatkan dukungan massa, yang kemudian ditukar dengan proyek, jabatan, atau kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut. Desentralisasi dan Politik Etnonasionalisme: Pada tingkat daerah (Pilkada), politik identitas bertransformasi menjadi mobilisasi primordialisme kedaerahan atau kesukuan tertentu untuk memperebutkan kekuasaan dan kontrol atas birokrasi lokal. Institusionalisasi Melalui Partai: Terdapat upaya untuk mewadahi identitas tertentu ke dalam partai politik formal, baik partai yang berasaskan agama maupun kelompok kultural tertentu, agar aspirasi mereka masuk dalam sistem perwakilan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Transformasi Politik Identitas dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi transformasi politik identitas di Indonesia adalah keterbukaan demokrasi pasca reformasi. Reformasi 1998 memberikan kebebasan politik yang luas kepada masyarakat untuk mengekspresikan identitas sosial, budaya, dan agama mereka dalam ruang publik. Kebebasan tersebut menciptakan peluang bagi kelompok-kelompok tertentu untuk memperjuangkan kepentingan politik berdasarkan identitas yang dimiliki. Dalam sistem demokrasi yang kompetitif, identitas menjadi alat yang efektif untuk membangun solidaritas politik dan memperoleh dukungan massa. Keterbukaan demokrasi juga menyebabkan meningkatnya partisipasi politik masyarakat, namun di sisi lain membuka peluang bagi munculnya konflik sosial berbasis identitas akibat persaingan politik yang semakin tajam.¹⁷

Faktor kedua adalah lemahnya pendidikan politik dan rendahnya tingkat literasi demokrasi masyarakat. Sebagian masyarakat masih lebih mudah dipengaruhi oleh isu-isu emosional yang berkaitan dengan¹⁸ agama, etnis, dan budaya dibandingkan dengan program kerja atau kualitas kepemimpinan kandidat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh elit politik untuk memainkan sentimen identitas demi kepentingan elektoral. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai demokrasi substansial menyebabkan pilihan politik sering didasarkan pada kesamaan identitas kelompok daripada pertimbangan rasional. Akibatnya, politik identitas berkembang secara luas karena dianggap lebih mudah mempengaruhi perilaku pemilih dibandingkan dengan debat kebijakan publik.¹⁹

Selanjutnya, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menjadi faktor penting dalam transformasi politik identitas. Media sosial memungkinkan penyebaran pesan politik secara cepat dan

¹⁴ Yus Hermansyah, "POLITIK IDENTITAS LOKAL DALAM PROSES DEMOKRASI INDONESIA," *MADANI* 14, no. 2 (2022): 139–58.

¹⁵ Asriani, Ahmad Ginannafsih Shafar, and Kurniati, "Sejarah Etika Politik Dan Hubungannya Dengan Islam The History of Political Ethics and Its Relationship with Islam," *Ethics and Law Journal* 2, no. 2 (2024): 1–5.

¹⁶ Timur Timanggor and Anang Anas Azhar, "Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia : Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial," *Jurnal Indonesia* 6, no. 2 (2025): 1417–26.

¹⁷ Wingarta et al., "PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy)."

¹⁸ Yuni Oktaviani and Siti Tiara Maulia, "Kekuasaan Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Journal of Practice Learnign and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 126–30, <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.286>.

¹⁹ Timanggor and Azhar, "Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia : Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial."

luas tanpa batas ruang dan waktu. Dalam praktiknya, media sosial sering digunakan untuk menyebarkan propaganda politik berbasis identitas, termasuk narasi kebencian, hoaks, dan polarisasi sosial. Algoritma media sosial juga cenderung memperkuat “echo chamber” atau ruang informasi tertutup yang membuat masyarakat hanya menerima informasi sesuai pandangan kelompoknya. Situasi tersebut mempercepat pembentukan loyalitas politik berbasis identitas sekaligus memperdalam konflik sosial di tengah masyarakat. Teknologi digital akhirnya menjadi sarana utama dalam transformasi politik identitas di era demokrasi modern Indonesia.²⁰

Faktor lainnya adalah pragmatisme elit politik dan lemahnya institusionalisasi partai politik. Banyak partai politik di Indonesia belum memiliki ideologi yang kuat sehingga lebih mengutamakan strategi pragmatis untuk memenangkan pemilu. Dalam kondisi tersebut, identitas agama, etnis, dan budaya dijadikan alat mobilisasi politik yang dianggap efektif untuk memperoleh dukungan masyarakat. Elit politik sering menggunakan simbol-simbol identitas untuk membangun kedekatan emosional dengan pemilih. Selain itu, lemahnya kaderisasi partai menyebabkan politik identitas lebih dominan dibandingkan politik programatik. Demokrasi akhirnya tidak berkembang secara substansial karena orientasi politik lebih berfokus pada perebutan kekuasaan daripada pembangunan kualitas demokrasi itu sendiri.²¹

Transformasi politik identitas dalam praktik demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh menguatnya keanekaragaman sosial, lemahnya pelembagaan ideologi partai, dan masifnya disinformasi di media digital. Faktor-faktor ini mendorong politisi menggunakan sentimen primordial untuk mendulang dukungan instan, menggeser rasionalitas pemilih.

3. Dampak Transformasi Politik Identitas dalam Praktik Demokrasi di Indonesia

Transformasi politik identitas memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Politik identitas mampu mendorong kelompok-kelompok tertentu yang sebelumnya terpinggirkan untuk terlibat aktif dalam proses demokrasi. Kelompok agama, etnis, maupun budaya memperoleh ruang untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya dalam sistem politik nasional. Demokrasi menjadi lebih inklusif karena berbagai identitas sosial mendapatkan pengakuan dalam kehidupan bernegara. Dalam konteks tertentu, politik identitas juga dapat memperkuat representasi politik masyarakat lokal sehingga kebijakan publik menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan kelompok tertentu.²²

Namun demikian, dampak negatif transformasi politik identitas jauh lebih dominan dalam praktik demokrasi di Indonesia. Politik identitas sering memunculkan polarisasi sosial karena masyarakat terpecah ke dalam kelompok-kelompok yang saling berhadapan berdasarkan agama, etnis, maupun afiliasi politik. Polarisasi tersebut menyebabkan menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya konflik horizontal di masyarakat. Dalam beberapa kasus, politik identitas memunculkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan memperlemah semangat persatuan nasional. Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana integrasi sosial justru berubah menjadi arena pertentangan identitas yang penuh ketegangan politik.²³

Dampak lainnya adalah menurunnya kualitas demokrasi substansial. Politik identitas menyebabkan masyarakat lebih fokus pada simbol-simbol identitas dibandingkan pada program kerja, kapasitas kepemimpinan, dan kebijakan publik. Kontestasi politik akhirnya lebih dipenuhi isu emosional daripada diskusi rasional mengenai kepentingan masyarakat. Kondisi tersebut membuat demokrasi hanya berjalan secara prosedural melalui pemilu, tetapi belum mampu menghasilkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Politik identitas juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi karena masyarakat cenderung melihat lawan politik sebagai ancaman identitas, bukan sebagai bagian dari kompetisi demokratis yang sehat.²⁴

²⁰ Pascal Wilmar Yehezkiel and Muazidan Takalamingan, “PERAN PARTAI POLITIK MENGATASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU,” *ELECTORAL GOVERNANCE* 4, no. 2 (2023): 251–73.

²¹ Mahpudin, “Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru,” *Sospol* 7, no. 2 (2021): 148–60, <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.

²² Hermansyah, “POLITIK IDENTITAS LOKAL DALAM PROSES DEMOKRASI INDONESIA.”

²³ Yunita and Albana, “Politik Identitas Dan Polarisasi Demokrasi Di Indonesia: Ancaman Terhadap Keutuhan Sosial Dalam Negara Plural.”

²⁴ Yehezkiel and Takalamingan, “PERAN PARTAI POLITIK MENGATASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU.”

Selain itu, transformasi politik identitas berdampak pada meningkatnya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi di media sosial. Narasi identitas yang bersifat provokatif sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan menjatuhkan lawan politik. Penyebaran informasi palsu menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan fakta dan propaganda politik. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat merusak budaya demokrasi dan menurunkan kualitas ruang publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, literasi digital, dan penegakan hukum agar demokrasi Indonesia dapat berkembang secara sehat tanpa terjebak dalam konflik identitas yang berkepanjangan.

Politik identitas membawa dampak ganda terhadap demokrasi. Praktik ini dapat memperkuat representasi kelompok minoritas yang terpinggirkan, namun berpotensi besar merusak tatanan demokrasi melalui polarisasi sosial, menguatnya diskriminasi, dan bergesernya fokus pemilu dari adu gagasan rasional menjadi mobilisasi sentimen primordial yang memecah belah persatuan.

B. Kesimpulan

Transformasi politik identitas dalam praktik demokrasi di Indonesia berkembang melalui penggunaan identitas agama, etnis, kedaerahan, dan media sosial sebagai alat mobilisasi politik untuk memperoleh dukungan masyarakat dalam kontestasi demokrasi. Transformasi tersebut dipengaruhi oleh keterbukaan demokrasi pasca reformasi, rendahnya literasi politik masyarakat, perkembangan teknologi informasi dan media sosial, serta pragmatisme elit politik yang memanfaatkan identitas sebagai strategi elektoral. Di satu sisi, politik identitas memberikan dampak positif berupa meningkatnya partisipasi politik dan terbukanya ruang representasi bagi kelompok tertentu dalam kehidupan demokrasi. Namun di sisi lain, dampak negatif yang ditimbulkan lebih dominan, seperti munculnya polarisasi sosial, konflik antar kelompok, diskriminasi terhadap minoritas, menurunnya kualitas demokrasi substansial, serta meningkatnya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendidikan politik, literasi digital, serta penegakan hukum yang adil agar praktik demokrasi di Indonesia tetap berjalan secara inklusif, toleran, dan mampu menjaga persatuan nasional di tengah keberagaman masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahyar, Muzayyin. "Islamic Constitutionalism : Social Movement and the Framework of the Indonesian Constitution." *Constitutional Review* 7, no. 2 (2021): 327–49. <https://doi.org/https://doi.org/10.31078/consrev726>.
- Asriani, Ahmad Ginannafsih Shafar, and Kurniati. "Sejarah Etika Politik Dan Hubungannya Dengan Islam The History of Political Ethics and Its Relationship with Islam." *Ethics and Law Journal* 2, no. 2 (2024): 1–5.
- Hairuddin, Hartini Tahir, and Musyfica Ilyas. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Naung Riere." *QADAUNA* 3, no. 1 (2022): 285–98.
- Hermansyah, Yus. "POLITIK IDENTITAS LOKAL DALAM PROSES DEMOKRASI INDONESIA." *MADANI* 14, no. 2 (2022): 139–58.
- Iswanto, Bambang, and Miftah Faried Hadinatha. "Sharia Constitutionalism : Negotiating State Interests and Islamic Aspirations in Legislating Sharia Economic Law." *AHKAM* 23, no. 1 (2023): 235–58.

- Kamal, Moh Alvin, Yusriansyah, Muh Fadly Multazam, and Kurniati. "Islam , Negara , Dan Hak Konstitusional : Analisis Terhadap Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UUD 1945." *ALADALAH* 4, no. November 2025 (2026): 302–8.
- Ludigdo, Unti, and Ali Mashuri. "Negative Evaluations of National Ethics and Its Impact on Islamic Radicalism." *SAGE Open*, 2021, 1–20. <https://doi.org/10.1177/21582440211041099>.
- Mahpudin. "Kebangkitan Politik Identitas Dalam Proses Demokratisasi Di Indonesia Pasca Orde Baru." *Sospol* 7, no. 2 (2021): 148–60. <https://doi.org/10.22219/sospol.v7i2.10781>.
- Musyfika Ilyas. "Al- Mawt: Perspektif Tafsir Maudu'iy." *PUSAKA* 4, no. 1 (2016): 55–71.
- Oktaviarani, Yuni, and Siti Tiara Maulia. "Kekuasaan Politik Identitas Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Journal of Practice Learnign and Educational Development* 4, no. 2 (2024): 126–30. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.286>.
- Rahayu, Musyfika Ilyas, and Irfan. "Ihya ' Al -Mawat Di Kabupaten Luwu Timur Perspektif Mazhab Al- Syafi ' I Dan Undang-Undang Pokok Agraria ; Studi Perbandingan." *Shautuna* 04, no. 1 (2023): 284–302.
- Seha, Kurniati, and Qadir Gassing. "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Penanganan Konflik Dan Bentrok Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)." *PESHUM* 4, no. 5 (2025): 7694–7701.
- Timanggor, Timur, and Anang Anas Azhar. "Politik Identitas Dalam Ruang Demokrasi Indonesia : Dinamika, Strategi, Dan Implikasinya Terhadap Kohesi Sosial." *Jurnal Indonesia* 6, no. 2 (2025): 1417–26.
- Wingarta, I Putu Sastra, Berlian Helmy, Dwi Hartono, I Wayan Mertadana, and Reda Wicaksono. "PENGARUH POLITIK IDENTITAS TERHADAP DEMOKRASI DI INDONESIA (The Influence of Identity Politics on Indonesian Democracy)." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional RI* 9, no. 4 (2022): 117–24.
- Yehezkiel, Pascal Wilmar, and Muazidan Takalamingan. "PERAN PARTAI POLITIK MENGATASI POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILU." *ELECTORAL GOVERNANCE* 4, no. 2 (2023): 251–73.
- Yunita, Yudith, and Muharam Albana. "Politik Identitas Dan Polarisasi Demokrasi Di Indonesia: Ancaman Terhadap Keutuhan Sosial Dalam Negara Plural." *Journal EVIDENCE OF LAW* 4, no. 2 (2025): 638–45.
- Zaduqisti, Esti, Ali Mashuri, Amat Zuhri, Tri Astutik Haryati, and Miftahul Ula. "On Being Moderate and Peaceful: Why Islamic Political Moderateness Promotes Outgroup Tolerance and Reconciliation." *Archive for the Psychology of Religion*, no. 9 (2020): 1–20. <https://doi.org/10.1177/0084672420931204>.